

PEDAGOGIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDAGI BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI VALEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI.

Sardorxon Quvondiqov, p.f.f.d. (PhD), professor, Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada ta'lim tizimida olib borilgan chuqur islohotlar tufayli oliy pedagogik ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatayotgan malakali professor pedagoglarning muntazam sur'atda o'z ustida malakasini oshirishga yo'naltirilgan ijodiy ish bilan shug'ullanishi, ilmiy faoliyatini jadallashtirish imkoniyatlari kengaytirilgani haqida bayon etilgan. pedagogika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida valeologik kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sanaladi. Bu jarayon talabalarda shaxsiy salomatlikni saqlash va maktab o'quvchilari orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish ko'nikmalarini shakllantirishni nazarda tutadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak pedagoglarning valeologik madaniyatini oshirishning samarali shakllari va usullarini ilmiy asoslash hamda amaliyotga tatbiq etishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ish davomida pedagogik kuzatuv, anketa so'rovnomalari, tizimli tahlil va sog'lomlashtirish ta'lim texnologiyalaridan foydalanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tahlillar shuni ko'rsatdiki, valeologik kompetentlik nafaqat tibbiy bilimlarni, balki psixologik barqarorlik va pedagogik ergonomikani ham o'z ichiga oladi. Talabalarning sog'liqni saqlovchi texnologiyalarni o'zlashtirishi ularning kelgusi kasbiy faoliyatida stressga chidamliligini ta'minlaydi.

XULOSA: bo'lajak o'qituvchilarning valeologik tayyorgarligi ta'lim sifatini oshirishning kaliti bo'lib, jamiyatda sog'lom avlodni tarbiyalash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim, valeologiya, nazariya, metodika, talaba, kompetentlig, o'qituvchilar, xulq-atvor, rivojlantirish, mexanizm, pedagogika, takomillashtirish.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ.

Сардорхон Кувондиков, доктор философских и педагогических наук, профессор Национальный педагогический университет, Узбекистана Имени Низами, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассказывается о том, что в связи с глубокими реформами в системе образования квалифицированные профессорско-преподавательские работники, работающие в сфере высшего педагогического

образования, в постоянном темпе занимаются творческой работой, направленной на повышение квалификации над собой, расширяются возможности для ускорения научной деятельности.

Развитие валеологической компетентности будущих учителей в педагогических вузах является актуальной задачей современной системы образования. Этот процесс предполагает формирование у студентов навыков сохранения личного здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди учащихся.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования заключается в научном обосновании и внедрении эффективных форм и методов повышения валеологической культуры будущих педагогов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе работы использовались педагогическое наблюдение, анкетирование, системный анализ и оздоровительные образовательные технологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ показал, что валеологическая компетентность включает в себя не только медицинские знания, но и психологическую устойчивость, а также педагогическую эргономику. Освоение студентами здоровьесберегающих технологий обеспечивает их стрессоустойчивость в будущей профессиональной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: валеологическая подготовка будущих учителей является ключом к повышению качества образования и служит фундаментом для воспитания здорового поколения. В данной статье рассказывается о том, что в связи с глубокими реформами в системе образования квалифицированные профессорско-преподавательские работники, работающие в сфере высшего педагогического образования, в постоянном темпе занимаются творческой работой, направленной на повышение квалификации над собой, расширяются возможности для ускорения научной деятельности.

Ключевые слова: образование, валеология, теория, методика, ученик, компетентность, учителя, поведение, развитие, механизм, педагогика, совершенствование.

PEDAGOGICAL FEATURES OF DEVELOPING VALEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS.

Sardorkhon Kuvondikov, Doctor of Philosophy and Pedagogical Sciences, Professor
National Pedagogical University of Uzbekistan, Named After Nizami
Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article describes that due to deep reforms in the education system, qualified teaching staff working in the field of higher pedagogical education are

constantly engaged in creative work aimed at improving their skills, and opportunities for accelerating scientific activities are expanding.

The development of valeological competence in future teachers within pedagogical higher education institutions is a critical issue in modern education. This process involves equipping students with skills for personal health preservation and the promotion of a healthy lifestyle among schoolchildren.

AIM: the primary goal of the research is to scientifically substantiate and implement effective forms and methods for enhancing the valeological culture of future educators.

MATERIALS AND METHODS: pedagogical observation, surveys, systematic analysis, and health-oriented educational technologies were employed during the study.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis revealed that valeological competence encompasses not only medical knowledge but also psychological resilience and pedagogical ergonomics. Mastering health-preserving technologies ensures students' stress resistance in their future professional careers.

CONCLUSION: the valeological training of future teachers is key to improving the quality of education and serves as a foundation for nurturing a healthy generation in society.

Key words: education, valeology, theory, methodology, student, competence, teacher, behavior, development, mechanism, pedagogy, improvement.

Oliy ta'lim muassasalarida nazorat qilish, monitoring tizimining mukammallashtirilishi o'z navbatida kafedralar tomonidan bo'lajak pedagoglar valeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish mazmuniga yo'naltirilgan faoliyatning samaradorligini ta'minlashga qaratilgandir. Ushbu jarayon davomida talabalarga o'qitilayotgan darslar mazmunida valeologik ta'limotlar integratsiyasining sifati, maqsadga erishish, natijada yuqori malakali, pedagog mutaxassis tayyorlanishini ta'minlash, bo'lajak pedagoglarda yuksak valeologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga erishish mumkin.

Talabalar valeologik tarbiyasini yuqori darajaga ko'tarish, bo'lajak pedagoglarning valeologik kompetentligini rivojlantirish jarayonida kafedralarda olib borilayotgan tarbiyaviy ishlarni, fakultetlardagi tadbirlar bilan muvofiqlashtirish yoki ko'zda tutilgan tadbirlarni amalga oshirishdagi muayyan bosqichlarning bajarilayotganligini ilmiy jihatdan tahlil etish muhim sanaladi. Ushbu tizimning asoslangan ish dasturini, ko'zlangan tadbirlar majmuasini tayyorlash davomida valeologik mazmundagi ilmiy axborotlar bazasidan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Oliy pedagogik ta'lim muassasalari faoliyatidagi boshqarish jarayoni monitoringi, o'quv jarayoniga rahbarlik qilishning shakllari va metodlari, tarbiya ishiga mas'ul shaxslarning faoliyatini tahlil qilish, talabalar bilan ishlashning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor beriladi. Bo'lajak pedagoglarning fan va valeologik bilimlarni o'zlashtirishi, ularda

valeologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari ilmiy asoslangan holda izlab topiladi.

Oliy ta'lim tizimida asosiy ko'zlangan maqsad ta'lim va tarbiyaga erishish bo'lib, ushbu vazifa ijrosi muassasa xodimlari zimmasiga yuklatiladi. Shuningdek, bu rahbarlik bo'g'inlaridagi professor-o'qituvchilarning ilmiy pedagogik faoliyati bilan ham bog'liqdir. Shuningdek, ichki nazorat ishlari ilmiy asosda, islohotlarga monand sur'atda tashkil qilingan bo'lsa, ta'lim va tarbiya ishlarida, shu jumladan, bo'lajak pedagoglarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish masalasida yuqori darajadagi ko'rsatkichlarga erishiladi. Uzluksiz ta'limning modernizatsiyalashuvida oliy pedagogik ta'lim fuqarolik jamiyatiga, ijtimoiy hayotning barcha sohalari uchun zarur bo'lgan pedagog mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Mazkur jarayonda talabalar ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga e'tibor kuchaytirilib, uning valeologik kompetentligini rivojlantirishga erishiladi. Oliy pedagogik ta'lim oldiga qo'yilgan asosiy maqsad bo'lajak pedagog shaxsining tarbiyasi, yuksak madaniyati, axloqan pok va valeologik kompetentlikni rivojlantirishdan iborat. Oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy asoslangan mehnat taqsimoti ta'lim-tarbiya ishidagi muhim omil hisoblanadi. Tabiiyki, bunday ish tartibining mavjudligi tarbiya jarayonining ilmiy asosda, maqsadli, shaxs va mamlakatimiz istiqbolini hisobga olgan holda tashkil qilinishini talab qiladi.

Oliy pedagogik ta'limning tarkibiga kiruvchi barcha fanlardan dars jarayonining yuqori saviyada tashkil qilinishi bo'lajak pedagog shaxsining rivojlanishi, yuqori malakali pedagogning tayyorlanishi va natijada valeologik kompetentlikka erishgan mutaxassislarni tarbiyalash bilan yakunlanadi. Bunday ilmiy asoslangan tarbiyaviy ishning amalga oshirilishida ta'lim muassasalari ichki nazoratini takomillashtirish muhim rol o'ynaydi.

Dars jarayonini monitoring qilish tufayli kafedra professor-o'qituvchilarining ma'ruzalari, amaliy mashg'ulot o'tkazishlari va talabalar orasidagi ijodiy hamkorlik yanada kengayadi [23]. Ushbu ilmiy hamkorlik natijasida talabalar tomonidan mustaqil o'rganilishi lozim bo'lgan ekologiyaga oid mavzular ustida mustaqil ishlanadi. Ma'lum ijodiy natijalarga erishiladi. Monitoring ishlarining ko'lami davomida kafedralar huzuridagi talabalar ilmiy to'garaklarining faoliyati bilan keng tanishishni va to'garaklarda talabalarning ishtirokini faollashtirish imkoniyatini vujudga keltiradi.

Oliy ta'limda bo'lajak pedagoglar valeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish jarayonida pedagogika fanlari metodologiyasini va yangi pedagogik texnologiyalarni yaxshi bilib olishlariga e'tibor qaratish zarur. Ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiyaga doir muammolar mazmunini tushunish, maqsadini anglay olish zarur, aks holda talabalar valeologik kompetentligini rivojlantirishning optimal yo'lini topib bo'lmaydi.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyati asosini tashkil qiluvchi, faoliyat turlarini belgilovchi qonunlar, direktiv hujjatlar va qarorlar ta'limni modernizatsiyalashda takomillashtirildi, bu tizim oliy pedagogik ta'lim muassasalari faoliyatini mukammallashtirishda muhim

metodologik asos rolini bajarmoqda. Ushbu jarayonning muhim tomoni talabalarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilganidir.

Ta'limdagi islohotlar davomida, oliy pedagogik ta'lim muassasalarini boshqarish va unga rahbarlik qilishning talablarini belgilashda «Ta'lim to'g'risida»gi qonun muhim ahamiyatga ega. Ushbu qonunlarning hayotga tatbiq etilishi munosabati bilan uzluksiz ta'lim jarayonini modernizatsiyalashga va muhim amaliy natijalarga erishildi.

Ta'limni modernizatsiyalashda oliy pedagogik ta'lim mazmuniga, jumladan, bo'lajak pedagoglar valeologik kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga nisbatan qo'yiladigan talablar yanada kuchaydi. Tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi talabalar, ya'ni bo'lajak pedagoglarning aksariyati fanlarni o'rganish jarayonida ba'zi mavzularga doir muammolarni bilib olishga qiziqishlari pasayganligi kuzatilmoqda. Ushbuning sabablari sifatida shuni ta'kidlab o'tish mumkinki, dars davomida pedagog bilan talaba o'rtasida ilmiy muloqotning sustligi va fan o'qituvchisining talabalar diqqatini muammoga jalb etish mahoratining yo'qligi natijasida sodir bo'lmoqda. Shuningdek, oliy ta'lim tashkilotlarida hamkorlik pedagogikasi va xalq tarbiyashunosligi hamda pedagog ruhshunoslar xizmatining faoliyatida kamchilliklar mavjudligi tufayli yuqoridagi holatlar kuzatiladi.

Tadqiqotimiz natijalaridan ma'lum bo'ldiki, pedagog ijodiy faoliyati davomida o'zining o'qitish metodikasi, fanga doir mavzu materiallarini chuqur bilishi, o'z faoliyatini muntazam nazorat qilishi talab qilinadi. Kafedralardagi ayrim pedagoglar o'zlarining ijodiy, metodik kamchilliklarini, ayniqsa, ekologiya sohalari bo'yicha yetarli zamonaviy bilimga ega emas. Shunga qaramasdan, talabaga nisbatan talabchanlikni kuchaytirish hollari mavjud. Natijada talabalar pedagog faoliyatidagi ijodiy kamchilliklarni, o'qitish metodikasidagi mavjud kasbiy pedagogik qiyinchiliklarni tez anglaydilar [167].

Shuning uchun, pedagog hadiksirab emas, balki o'ziga bo'lgan hurmatni joyiga qo'yib talabalar bilan ijodiy munosabatni yaratishi va tashkillashtirishi mumkin. Binobarin, shu tarzda zarur bo'lgan muhitni va talabalarning ruhiy kayfiyatini pedagog ba'zan sezmaydi. Talabalar pedagogning ijodiy faoliyatini, bilim berish usulini har doim kuzatib boradi. Ular mutaxassis sifatida shakllanishlari uchun zarur bo'lgan malakali bilim, tarbiyaga oid iliq so'z, ijodiy qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun zarur bo'lgan motiv, bilimlarini reyting asosida baholash jarayonida qo'llab-quvvatlashga muhtojlik sezadilar.

Hozirgi davrda pedagogika sohasi oldida ta'limda valeologik tarbiyaviy ahamiyatini kuchaytirishga oid muammolar mavjud. Ta'kidlash zarurki, ba'zan pedagogning valeologik mavzularni chuqur bilishi ham auditoriyada tarbiyaviy ahamiyat ega bo'ladi. Biroq, bularning ichida eng zaruri va talaba uchun ahamiyatli deb pedagogning ekologiyaga doir yangiliklar, global, mintaqaviy ekologiyaga oid bilimlarga chanqoqligi muhim hisoblanadi. Shuningdek, talabalarni muntazam izlanishga, valeologik bilimlarni mustaqil egallashga, fanning mohiyatini tushuntirishga, valeologik ma'lumotlarni uzatish jarayonida ijodiy yondashishga jalb etishi va erkin, mustaqil fikrlashi, ijodiy ishlash uchun shart-sharoit yaratishi bilan belgilanadi.

Oliy ta'limdagi pedagoglar faoliyatida amalga oshirilgan uzoq yillik ish tajribalar, kuzatishlarga tayangan holda, ularning doimo o'z ustida uzluksiz ishlashi, bilim, ko'nikma va malakalarini takomillashtirib turish doimiy zaruriyat ekanligini ko'rsatmoqda. Pedagoglar o'z kasbiy kompetentligining o'sib borishini, o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini qo'llay olish taktikasini kuchaytirishi zarur. Ular bevosita pedagogik faoliyatda amalga oshadi. Pedagogik faoliyatning mas'uliyatli va mashaqqatli ekanligini odatda, o'qituvchining kompetentlik darajasini, dars-mashg'ulotlarini kuzatish, tahlil etish orqali bilish mumkin.

Hozirgi zamon oliy pedagogik ta'lim muassasalarida ekologiyaga oid o'tkazilayotgan darslar monitoringning bir qancha usullari mavjuddir. Kuzatuvchilar pedagog bilan birgalikda darsga kirishi, ya'ni darsda bevosita ishtiroki yoki elektron nazorat usullari orqali amalga oshiriladi. Pedagogning talablar darajasida darsni olib borishi uchun darsga kirganida guruh jurnali, fanning ishchi o'quv dasturi, dastur bajarilishining kalendar rejasi kabi fanga oid materiallari bo'lishi kerak. Dars o'tuvchining metodik jihatdan bunday ta'minlanganligi dars jarayonini yuqori saviyada o'tkazish imkoniyatini beradi.

Tadqiqotimiz davomida ma'lum bo'ldiki, pedagog mutaxassis tomonidan tashkillashtirilgan darslarni maqsadga muvofiq deb hisoblash uchun uning mazmuni, mohiyati, jarayonni kuzatish va uni tahlil etishda quyidagilarga e'tibor berish zarur:

- o'qituvchining darsga tayyorgarlik darajasi va uning ekologiyaga doir materiallar asosida asosiy mavzuni tushuntira olishni namoyon etganligi;
- o'qituvchida darsga taalluqli bo'lgan mavzu rejasi va mavzu yuzasidan ishlanmalarning mavjudligi, ekopedagogik didaktik materiallar, tarqatma materiallarning ko'rgazmalik darajasida tayyor ekanligi;
- o'qituvchining darsga tayyorgarligi, tanishib chiqilganligi. Pedagogning darsga tayyor ekanligini ekologiyaga oid materiallarni qo'llay olganligi, ularning talabalarga tushunarli bo'lganligi, talabalarda qiziqish uyg'otganlik darajasi dars mashg'uloti davomida kuzatilganligi va tahlil etilganligi;
- darsning maqsad va vazifalari qo'yilish jarayonida pedagog valeologik materiallarning mazmunini tushuntirishga alohida e'tibor berishi maqsadga muvofiqligi;
- o'qituvchi talabalarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan maqsadni to'g'ri izohlay olishi va o'qituvchi bilan talabalarning vazifalari aniq belgilanish zarurligi;
- tashkiliy ishlar tahlili davomida auditoriyaning umumiy tayyorgarligi, talabalar o'z joylarini egallaganligi, ular diqqati dars mavzusiga yo'naltirilganligi, ko'rgazmali qurollar, kompyuter texnikasidan foydalanish, slydlar mavjudligiga alohida e'tibor qaratilganligi;
- mashg'ulot o'tkaziladigan xonaning darsga umumiy tayyorligi, talabalarning ijodiy kayfiyati, auditoriya va doskasining tozaligi, bo'r yoki markerning, doska lattasi yoki magnit doska o'chirgichining mavjudligi, auditoriya stollari joylashuvi, kompyuter texnikasining ishga tayyorgarligi, ayrim sabablarga ko'ra darsda qatnashmayotgan talabalarning

ismi va shariflari yozilgan varaqchani pedagog stoliga qo'yilishi, shuningdek, pedagog hamda talabalarning tashqi qiyofasiga ham e'tibor berilganligi maqsadga muvofiqdir [131; 130-b.].

Ekologiyaga oid ta'limni berishga qaratilgan dars mashg'ulotlarini tahlil etish davomida pedagoglarning fikrini eshitish maqsadga muvofiqdir. Bunday ijodiy muloqot davomida pedagog mutaxassis sifatida valeologik bilimga doir yangi takliflarni qiritishi, dars saviyasini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni berishi mumkin. Darsning yakuniy tahlili davomida ekspertlar darsda ekologiyaga oid materiallarning qo'llanilganligini, darsning tarbiyaviy ahamiyati va ko'zda tutilgan maqsadga erishilganligini e'tiborga oladi. Dars tahliliga bunday yondashuv bo'lajak pedagoglarda valeologik kompetentlikni rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishda asosiy omillarga aylanish imkoniyatini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: «Adolat», 2010.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – T.: 2020 yil 23 sentyabr, O'RQ-637-son. - Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son.
3. O'zbekiston Respublikasi "Valeologik nazorat to'g'risida"gi Qonuni. // "Xalq so'zi" gazetasi, 2013 yil, № 255.
4. O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. 2007 yil 3 yanvar, O'RQ-76-son. - Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 17 dekabrda «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili» davlat dasturini ishlab chiqish va amalga oshirishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4760-sonli [Farmoni](#). - lex.uz/docs/3121798
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 maydagi "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5430-son Farmoni. // lex.uz/docs/3721649
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4749-sonli Farmoni. - Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 11.12.2019 y., 06/19/5892/4134-son.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli [farmoni](#). - O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-son.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 martdagi "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da

- amalgam oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-5953-sonli [Farmoni](#). - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 27.03.2020 y., 06/20/5975/0377-son.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi PF-5106-sonli [Farmoni](#). // «Xalq so'zi» gazetasining 2017 yil 6 iyuldagi soni.
 11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni. - Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022 y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son.
 12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 noyabdagi "O'zbekiston Respublikasida Milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasi"ni tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4038-sonli qarori. - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 28.09.2020 y., 06/20/6075/1330-son.
 13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 oktyabdagi "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-3956-sonli [qarori](#). - O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.12.2021 y., 07/21/76/1231-son.
 14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PQ- "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 3775-sonli Qarori. - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 26.03.2021 y., 07/21/5040/0243-son
 15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4623-son Qarori. - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.06.2020 y., 07/20/4749/0758-son.
 16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 16 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tizimida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-131-son qarori. // lex.uz/docs/5861879
 17. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021 yil 19 oktyabdagi "Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori» O'zbekiston Respublikasining davlat standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 11-son buyrug'i. // lex.uz/docs/5701176
 18. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 21 yanvardagi "Valeologik normativlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 14-sonli [qarori](#). - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.11.2018 y., 09/18/949/2214-son.

19. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 17 avgustdagi «Istirohat bog‘lari va yashil zonalarni tashkil etish metodologiyasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida» 671-sonli [qarori](#). -O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 20.11.2021 y., 09/21/694/1075-son.
20. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 maydagi “O‘zbekiston Respublikasida valeologik ta‘limni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 434-son qarori. - O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.05.2021 y., 09/21/320/0482-son.